

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA OILA HAQIDAGI MAQOLLARNING O'XSHASH VA FARQLI TOMONLARI

Islomova Go'zal

O'zbekiston Respublikasi Jahon Tillari Universiteti

Akademik Litseyi ingliz tili fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17044269>

Annotatsiya: Ushbu tezisda tilshunoslikning paremiologiya sohasiga qarashli bo'lgan maqollar tadqiqot markaziga olinadi. Ma'lumki, o'zbek tili azaldan maqollar va hikmatli so'zlarga boy til hisoblanadi. Izlanish mobaynida ona tilimizdagi asrlar davomida xalq og'zaki ijodining katta qismini tashkil etuvchi paremiologik birliklarni hozirda keng qamrovda o'rganilayotgan ingliz tili bilan solishtirib, o'xshash va farqli jihatlari ochib beriladi.

Kalit so'zlar: maqol, paremiologiya, ekvivalent, mentalitet, didaktika.

Maqollarni ko'rib chiqarkanmiz, ayni tadqiq qilinayotgan oila mavzusi borasida ikkala xalq maqollarida ancha-muncha o'xshash hamda farqli holatlarini kuzatishimiz mumkin. Avvalo, ingliz va o'zbek xalqi madaniyatida azaldan oila ulug'lanadi, biroq yillar o'tishi bilan oiladagi qadriyatlar ikkala xalqlardan tubdan farq qila boshladi.

Shunday bir vaziyatlar ham bo'ladiki, ingliz tilidagi maqolni o'zbek tilida, ona tilimizdagi maqolni esa ingliz tilida biror munosiv ekvivalenti yoki ma'nodoshi topilmaydi. Bu kabi holat asosan, ikki xalq mentalitetidagi farqlar to'qnashganda yuzaga chiqadi.

“Honest men marry soon, wise ones not at all”

Inglizlarda o'zi to'g'ri inson xotinidan hech bir shubha qilavermay tezgina turmush quradi, dono kishilar esa hayot haqida tushunchasi boy bo'lgani sababli bo'ydoq hayotni afzal biladi degan mazmunli maqol esa o'zbek tilida uchramaydi chunki o'zbek xalqi mentaliteti va dini bo'ydoqlikni targ'ib etmaydi, aksincha, oila qurib, bolali bo'lib, hamisha juft bo'lib yashash g'oyasini ilgari suradi:

“Boshing ikki bo'lmaguncha,

Moling ikki bo'lmaydi.”

“Boshim ikki – molim ikki.”

“Xotinsiz uyni ko'r – qaro yerni ko'r.”

“Er – quyosh yo'ldoshi,

Xotin – umr yo'ldoshi.”

“Xotin – uyga bezak, erga – ko'mak.”

“He that would the daughter win, must with the mother first begin”

“Qizni ko'nglini olmoqchi kishi bo'lsa, avvalo onasini rozi qilishi kerak” ma'nosidagi ushbu maqol o'zbek mentalitetiga ozroq ziddir. Chunki bizning xalqimizda qizni roziligi erkaklar orqali otasidan olinadi, kuyov bo'lmish qizning onasi bilan uchrashib, rozi qilishi ham madaniyatimizdan yiroq holatdir. Mobodo ona rozi bo'lganda ham baribir faqatgina ota rozi bo'lsagina nikoh qilinadi. Shu bois bu kabi mazmunndagi maqollarni biz o'zbek tilida uchratishimiz amrimahol.

Ba'zan esa faol o'zbek maqollarini ingliz tilida ekvivalenti topilmaydi, qisman o'sha ma'noni ifodalash uchun ma'nodosh maqoldan foydalanish mumkin bo'ladi.

“Bo'ladigan bola boshidan bo'ladi” – “Coming events cast their shadows before”

“All are good lasses, but whence comes the bad wives?”

“Lass” – asosan Shotlandiyada va Angliya Shimolida “qiz, juvon” degan ma’noni anglatib, hamma qizlar yaxshi ekan, unda yomon xotinlar qayerdan paydo bo’ladi degan ma’nodagi bu ingliz maqolini ham o’zbek tilida aynan ekvivalentini topish mushkul.

“Marry your son when you will, your daughter when you can”

Tarjima qiladigan bo’lsak, “o’g’lingni istaganingda uylantir, qizingni esa imkonning borida turmushga ber” qabilida gap hosil bo’ladi ammo ushbu maqolni o’zbek tilida ekvivalentini aynan topish tayin ish emas. Qisman ba’zi manbalarda “Qizing o’ssa uyga yut kelar, O’g’ling o’ssa uyga qut kelar” o’zbek xalq maqolini ma’nodosh sifatida ishlatish taklif etilgan bo’lsada, to’liq bir xil ma’noni ifodalaydi deb bo’lmaydi.

O’zbek xalqining eng faol maqollaridan biri bo’lgan “Kelinoyimning oshini shirin qilgan akamning zira-piyoz” “Yangamning sho’rvasini shirin qilgan, Akamning masallig’i” maqollari masalan ingliz tilida aynan o’z ekvivalentiga ega emas, farq shundan kelib chiqadiki, maqolning tuzilish yo’sini ingliz xalqiga xos emas. Ammo ushbu ma’noni “No man can make a good coat with a bad cloth” ingliz maqoli orqali ifodalash mumkin bo’lib, jamiyatdagi insonlarning turmush tariga eng yaqin bo’lgan holatlar o’zaro farqlansada, bir xil didaktik mazmunga xizmat qilyapti.

Xulosa o’rnida, oila mavzusi har doimgi e’tibor markazidagi, o’rganilishi ahamiyatli bo’lgan dolzarb mavzulardan hisoblanadi. Tadqiq etilayotgan ingliz va o’zbek tillarining har ikkalasida ham oila mavzusidagi maqollar bir-biriga ma’no jihatidan ancha o’xshashliklar bo’lib, ba’zi bir mentalitetdan kelib chiqib farqlar ko’zga tashlanishini ham guvohi bo’lamiz.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Close R.A. A Reference Grammar for Students of English.- M.: Prosvescheniye, 1979. - 342 p.
2. Falk, J. Linguistics and language: a survey of basic concepts and implication. 2nd Ed,- Canada: Michigan University Press, 1978, -561p.
3. Fries Ch. The Structure of English. An Introduction to the Construction of English Sentences. - London.: Longman, 1963.- 385pg
4. Galperin I.R., Stylistics. - M.: Higher School Publishing House, 1971. - 343p.
5. Íiraga M.K. Cultural, Psychological and Typological Issues in Cognitive Linguistic. Armsterdam, Philodelphia: Benjamin,1999.- 338 p.
6. Honeck, R. A proverb in mind: the cognitive science of proverbial wit and wisdom.- USA.: Lawrence Erlbaum, 1997. - 277p.
7. Ilyish B. The Structure of Modern English. - L.:Prosvesheniye, 1971. - 366 p.
8. Imomov K., Mirzayev T., Sarimsoqov B., Safarov O. O’zbek xalq og’zaki poetik ijodi. -T.: O’qituvchi, 1990. - 303b.